

Functional International Digestive Epidemiological Research Survey – FINDERS 2010-2025

Carlos Alberto Velasco-Benítez¹

RESUMEN

El *Functional International Digestive Epidemiological Research Survey*, fundado por el Dr. Miguel Saps (Universidad de Miami, Estados Unidos.) y el Dr. Carlos Alberto Velasco-Benítez (Universidad del Valle, Colombia), es un grupo de gastroenterólogos pediatras del Grupo de Trabajo de Trastornos del Eje Cerebro-Intestino de *LASPGHAN*. Su objetivo principal es investigar los trastornos del eje cerebro-intestino en Latinoamérica e Iberoamérica. El grupo está compuesto por más de 30 miembros, quienes deben cumplir requisitos como: participar en proyectos de investigación multicéntricos, ser conferencistas en los encuentros anuales (virtual desde 2021 y presenciales desde 2022 en Cartagena, Brasil, México y próximamente Costa Rica), escribir capítulos en libros derivados de estos encuentros, ser coautores de artículos científicos y participar en actividades culturales.

Palabras claves: *Gastroenterología Pediátrica, Investigación Pediátrica, Trastornos del Eje Cerebro-Intestino*

INTRODUCCIÓN

El *Functional International Digestive Epidemiological Research Survey – FINDERS*, fundado por el Dr. Miguel Saps de nacionalidad uruguaya, radicado en Estados Unidos, quien actualmente trabaja en la Universidad de Miami y el Dr. Carlos Alberto Velasco-Benítez de la Universidad del Valle en Cali, Colombia lo integra un Grupo de Gastroenterólogos Pediatras pertenecientes al Grupo de Trabajo de los Trastornos del Eje Cerebro Intestino (TECI) de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (*LASPGHAN*, por sus siglas en inglés), siendo su principal objetivo el estudio de los TECI a nivel latino e iberoamericano (Figura 1).

MIEMBROS FINDERS

El *FINDERS* está conformado por más de 30 miembros (Tabla 1), y entre los requisitos para hacer parte del mismo, están: 1) hacer parte de los proyectos de investigación multi-céntricos, 2) participar como conferencistas en los encuentros que se realizan desde el año 2021 de manera virtual (TDF 2021), y a partir de allí de manera presencial: 2022 en Cartagena, Colombia (TDF 2022); 2023 en Sao Pablo, Brasil (TECI 2023); en 2024 en Guadalajara, México (TECI 2024) y próximamente en San José, Costa Rica en 2025 (TECI 2025), 3) haber escrito capítulos en los libros de texto resultados de los encuentros TECI, entre ellos, y actualmente en proceso editorial Tópicos (2025), 4) ser coautor de los artículos científicos y re-

súmenes/abstracts, producto de los resultados de investigación de los proyectos de investigación multicéntricos, 5) compartir culturalmente en las reuniones sociales/afectivas anuales durante los TECI.

HISTORIA DE LOS CRITERIOS DE ROMA

La *Rome Foundation* es quien se dedica al estudio de los TECI a partir de los años 1990-1993, donde los gastroenterólogos de adultos publican los Criterios de Roma para los llamados en esa época Trastornos Digestivos Funcionales (TDF). Los gastroenterólogos pediatras se integran a partir de 1996 periodo en el que son publicados los Criterios de Roma II, y a partir de allí, cada 10 años son actualizados estos criterios: Criterios de Roma III (2006), los actuales Criterios de Roma IV (2016) y a partir del próximo año, los Criterios de Roma V (2026), de los que como parte del Comité Pediátrico se encuentran los latinoamericanos, el Doctor Samuel Nurko de la Universidad de Harvard, Estados Unidos; el Doctor Miguel Saps de la Universidad de Miami, Estados Unidos, y el Doctor Carlos Alberto Velasco-Benítez de la Universidad del Valle de Cali, Colombia.

¹Profesor Titular Distinguido. Jefe del Departamento de Pediatría. Director del Grupo de Investigación Gastrohnp. Universidad del Valle, Cali, Colombia

Autor de correspondencia: Carlos Alberto Velasco.-Benítez.

Correo: carlos.velasco@correounivalle.edu.co

Recibido para publicación: noviembre 01, 2024

Aceptado para publicación: diciembre 09, 2024

Citación: Velasco-Benítez CA. Functional International Digestive Epidemiological Research Survey – FINDERS 2010-2025. Rev Gastrohnp 2025; 27 (1): 37-48

Figura 1. Fundadores del *Functional International Digestive Epidemiological Research Survey –FINDERS*. Dr. Miguel Saps de Estados Unidos y Dr. Carlos Alberto Velasco-Benítez de Colombia

PUBLICACIONES FINDERS SEGÚN LOS CRITERIOS DE ROMA III testinales Pediátricos Roma III (*QPGS-III* por sus siglas en inglés), en revistas de alto factor de impacto, tanto en inglés como en español (Tabla 2).

El *FINDERS* ha publicado más de 30 artículos científicos utilizando el Cuestionario para Síntomas Gastroin-

Tabla 1
Miembros del *FINDERS*

Doctor/a	País	Doctor/a	País	Doctor/a	País
Claudia Ortíz	Colombia	Román Bigliardi	Argentina	Fátima Reynoso	México
Michelle Higuera	Colombia	Cecilia Zubiri	Argentina	Mariana Espriú	México
Wilson Daza	Colombia	Julián Fernández	Argentina	Yunuén Rivera	México
Natali González	Colombia	Gustavo Tagliaferro	Argentina	Jorge Macías	México
María Francisca Jaime	Chile	César Moreno	Colombia	Mónica del Compare	Argentina
Mónica Villanueva	Chile	Carlos Ruíz	España	Anabella Zosi	Argentina
Alexandra Salvador	Ecuador	Roberto Zablach	El Salvador	Alejandra Mortarini	Argentina
Edgar Játiva	Ecuador	Lidia Garcete	Paraguay	Ricardo Chanis	Panamá
Armani Tepal	México	Juan Rivera	Perú	Sebastián Pereira	Paraguay
Martha Martínez	México	Julio César Herrera	Perú	Trini Frago	Cuba
Jorge Chávez	México	Hellen Bonilla	Perú	Ana Coronado	Panamá
Alejandra Sabillón	Honduras	Milton Mejía	Nicaragua	Ecaterina Julio	Panamá
Celenia Godoy	Honduras	Celina Guzmán	Costa Rica		
Luis Enrique Jovel	Honduras	Mauro Batista	Brasil		

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2

Publicaciones *FINDERS* según Criterios de Roma III. 2014-2024

Autores	Título	Revista	Cuartil SJR	Factor de impacto SJR	Índice h SJR
Saps M, Nichols-Vinueza DX, Rosen JM, Velasco-Benítez CA	<i>Prevalence of functional gastrointestinal disorders in Colombian school children</i>	J Pediatr 2014; 164: 542-545	Q1	1,010	246
Saps M, Nichols-Vinueza DX, Mintjens S, Pusa-tcioglu CK, Velasco-Benitez CA	<i>Construct Validity of the Pediatric Rome III Criteria</i>	J Pediatr Gastroente-rol Nutr 2014; 59: 577-581	Q1	0,885	160
Zablah R, Velasco-Benítez CA, Merlos I, Bonilla S, Saps M	Prevalencia de trastornos funcionales gastrointestinales en niños en edad escolar en El Salvador	Rev Gastroenterol Mex 2015; 80 (3): 186-191	Q3	0,351	27
Chogle A, Velasco-Benitez CA, Koppen IJ, Moreno JE, Ramírez CR, Saps M	<i>A Population-Based Study on the Epidemiology of Functional Gastrointestinal Disorders in Young Children</i>	J Pediatr 2016;179:139-143	Q1	1,010	246
Játiva E, Velasco-Benítez CA, Koppen IJN, Játiva-Cabezas Z, Saps M	<i>Prevalence of Functional Gastrointestinal Disorders in Schoolchildren in Ecuador</i>	J Pediatr Gastroente-rol Nutr 2016; 63: 25-28	Q1	0,885	160
Koppen IJN, Velasco-Benítez CA, Benninga MA, Di Lorenzo C, Saps M	<i>Using the Bristol Stool Scale and Parental Report of Stool Consistency as Part of the Rome III Criteria for Functional Constipation in Infants and Toddlers</i>	J Pediatr 2016; 177: 44-48	Q1	1,010	246
Koppen IJN, Velasco-Benítez CA, Benninga MA, Di Lorenzo C, Saps M	<i>Is There an Association between Functional Constipation and Excessive Bodyweight in Children?</i>	J Pediatr 2016; 171: 178-182	Q1	1,010	246
Lu PL, Saps M, Chanis RA, Velasco-Benítez CA	<i>The prevalence of functional gastrointestinal disorders in children in Panama: a school-based study</i>	Acta Paediatr 2016; 105: e232-e236	Q1	0,777	141
Saps M, Velasco-Benítez CA, Kovacic K, Chelimsky G, Kovacic K, Játiva E, Chanís R, Zablah	<i>High prevalence of nausea among school children in Latin America</i>	J Pediatr 2016; 169: 98-104	Q1	1,010	246

Continúa

Lu PL, Velasco-Benítez CA, Saps M	<i>Sex, Age, and Prevalence of Pediatric Irritable Bowel Syndrome and Constipation in Colombia: A Population-based Study</i>	J Pediatr Gastroenterol Nutr 2017; 64: e137-e141			
Saps M, Moreno-Gómez JE, Ramírez-Hernández CR, Rosen JM, Velasco-Benítez CA	<i>A nationwide study on the prevalence of functional gastrointestinal disorders in school-children</i>	Bol Med Hosp Infant Mex 2017; 74 (6): 407-412	Q3	0,241	18
Dhroove g, Saps M, Garcia-Bueno C, Leyva A, Rodriguez-Reynosa LL, Velasco-Benítez CA	<i>Prevalencia de trastornos gastrointestinales funcionales en escolares mexicanos</i>	Rev Gastroenterol Méx 2017; 82 (1): 13-18	Q3	0,351	27
Velasco-Benítez CA, Saps M, Chanís R, Játiva E, Zablah R, Mejía M, Rodríguez L, Leyva A, Moreno J, Ramírez CR, Sánchez MP, Aragón LE, Nichols-Vinueza D	La epidemiología de los desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes latinoamericanos. Grupo de trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP)	Acta Gastroenterol Latinoam 2017; 47 (2): 148-158	Q4	0,115	18
Vriesman MH, Velasco-Benitez CA, Ramirez CR, Benninga MA, Di Lorenzo C, Saps M	<i>Assessing Children's Report of Stool Consistency: Agreement Between the Pediatric Rome III Questionnaire and the Bristol Stool Scale</i>	J Pediatr 2017; 190: 69-73	Q1	1,010	246
Mejía M, Velasco-Benítez CA, Díaz J	La prevalencia y las posibles asociaciones de los desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes de colegios privados de Managua, Nicaragua	Acta Gastroenterol Latinoam 2017; 47 (3): 163-168	Q4	0,115	18
Buitrago-Escobar JL, Velasco-Benítez CA, Villamarín EA	Prevalencia, posibles asociaciones y características de niños entre los 2 y 4 años de edad con desórdenes gastrointestinales funcionales de Cali, Colombia	Rev Colomb Gastroenterol 2018; 33 (4): 366-371	Q4	0,132	14
Chogle A, Velasco-Benitez CA, Chanis R, Mejia M, Saps M	<i>Multicountry cross-sectional study found that functional gastrointestinal disorders such as colic and functional dyschezia were common in South American infants</i>	Acta Paediatr 2018; 107: 708-713	Q1	0,777	141

Continúa

Saps M, Blom PJJ, Velasco-Benítez CA, Benninga MA	<i>Functional Gastrointestinal Disorders and Joint Hypermobility: A School-based Study</i>	J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66: 387-390			
Saps M, Velasco-Benítez CA, Blom PJJ, Benninga MA, Nichols-Vinueza DX	<i>Prospective study of gastrointestinal symptoms school children of South America</i>	J Pediatr Gastroenterol Nutr 2018; 66: 391-394	Q1	0,885	160
Velasco-Benítez CA, Chanís R, Játiva E, Zablah R, Mejía M, Rodríguez L, Leyva SA	Caracterización y subtipos del síndrome de intestino irritable en niños de Panamá, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y México	Rev Gastroenterol Peru. 2018; 38 (2): 131-137	Q4	0,143	18
Velasco-Benítez CA, Ramírez-Hernández CR, Moreno-Gómez JE, Játiva-Mariño E, Zablah R, Rodríguez-Reynosa LL, Leyva-Jiménez SA, Chanís R, Mejía-Castro M	Superposición de desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares y adolescentes latinoamericanos	Rev Chil Pediatr 2018; 89 (6): 726-731	Q3	0,189	24
Hoyos-García IV, Velasco-Benítez CA	Consumo de fibra dietaria, por día, en niños con estreñimiento funcional y síndrome de intestino irritable	Entramado 2019; 15 (1): 266-274			
Játiva-Mariño E, Játiva-Cabezas Z, Velasco-Benítez CA	Prevalencia de desórdenes gastrointestinales funcionales y hábito intestinal en lactantes menores de 12 meses internados en el Hospital Infantil Baca Ortiz de Quito, Ecuador	Rev Med UIS 2019; 32 (2): 13-21			
Lu PL, Blom PJJ, Qian Q, Velasco-Benítez CA, Benninga MA, Saps M	<i>Colombian School Children With Functional Gastrointestinal Disorders Respond Differently to Family Stress Than Healthy Children</i>	J Pediatr Gastroenterol Nutr 2019; 68: e58-e61	Q1	0,885	160
Velasco-Benítez CA, Chanís R, Játiva E, Mejía M, Moreno J, Ramírez-Hernández CR, Villamarín-Betancourt EA, Gómez-Urrego JF	Coexistencia de trastornos gastrointestinales funcionales en lactantes y preescolares latinoamericanos	Rev Colomb Gastroenterol 2019; 34 (4): 370-375	Q4	0,132	14
Velasco-Benítez CA, Ortiz-Rivera CJ	¿El antecedente de dengue está asociado a la presencia de Desórdenes Gastrointestinales Funcionales en Niños?	Infectio 2019; 23 (2): 161-166	Q4	0,138	14

Continúa

Velasco-Benítez CA, Ortíz-Rivera CJ	Trastornos gastrointestinales funcionales después de un episodio de dengue no grave sin signos de alarma	Biomédica 2019; 39 (Supl 2): 93-100			
Velasco-Benítez CA, Ortíz-Rivera CJ, Sánchez-Pérez MP, Játiva-Mariño E, Villamarín-Betancourt EA, Saps M	Utilidad de los cuestionarios de Roma IV en español para identificar desórdenes gastrointestinales funcionales en pediatría. Grupo de trabajo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP)	Acta Gastroenterol Latinoam 2019; 49 (3): 260-297	Q4	0,115	18
Velasco-Benítez CA, Ramírez-Hernández CR, Velasco-Suárez DA	Estado y rasgo de ansiedad en escolares y adolescentes colombianos con y sin desórdenes gastrointestinales funcionales	Rev Colomb Gastroenterol 2020; 35 (2): 173-179	Q4	0,132	14
Velasco-Benítez CA, Calderón-Guerrero OG, Ramírez-Villamizar J	Desórdenes gastrointestinales funcionales en escolares con dolor abdominal crónico en una unidad de endoscopia digestiva pediátrica	Rev Univ Salud 2020; 22 (1): 52-57			
Velasco-Benítez CA, Moreno-Gómez JE, Ramírez-Hernández CR	Subtipos de síndrome de intestino irritable en niños	Duazary 2020; 17 (1): 62-73			
Sánchez-Ramírez CA, Larrosa-Haro A, Velasco-Benítez CA	Trastornos del eje-intestino-cerebro asociados a dolor abdominal en pediatría: revisión narrativa	Neurogastrolatam Rev 2024; 8 (2): 79-96			
Santucci NR, Velasco-Benitez CA, Cunningham N, Li J, Fei L, Sun Q, Saps M	<i>Psychological distress and coping efficacy in children with disorders of gut-brain interaction</i>	Neurogastroenterol Mot 2024; 36: e14724	Q1	1,280	132

Fuente: Elaboración propia

PUBLICACIONES FINDERS SEGÚN LOS CRITERIOS DE ROMA IV

Los temas principales, características y conclusiones de los diversos artículos publicados por el FINDERS están basados en: 1) el Cuestionario para Síntomas

Gastrointestinales Pediátricos y las posibles asociaciones relacionadas con los TECI, 2) la prevalencia de los TECI, 3) el estreñimiento y la diarrea funcional en escolares y adolescentes, y 5) los FODMAP (Tablas 3-5).

Tabla 3

Publicaciones *FINDERS* sobre el Cuestionario para Síntomas Gastrointestinales Pediátricos y posibles asociaciones relacionadas con los trastornos del eje cerebro intestino

Autores	Objetivo	Tamaño	Edad (años)	Conclusión
Cuestionario para Síntomas Gastrointestinales Pediátricos				
Baaleman DF, et al ¹ .	1) Evaluar las diferencias y la concordancia entre el diagnóstico de presentar algún TECI según los criterios de Roma III y Roma IV en una muestra de estudio y en un período de tiempo breve. 2) Examinar la concordancia entre los criterios de Roma III y Roma IV para dos grupos diagnósticos principales: los trastornos funcionales de dolor abdominal y los trastornos funcionales de la defecación, y explorar la concordancia para cada TECI	96 RIII d0 vs RIV d2	15,2+/- 1,7	Se encontró una concordancia mínima general en el diagnóstico para presentar algún TECI según los criterios de Roma III y Roma IV; lo que podría explicarse en parte por las diferencias en los criterios diagnósticos. Se sugiere, tener en cuenta las limitaciones del uso de cuestionarios para medir la prevalencia
Baaleman DF, et al ² .	Investigar la confiabilidad intraevaluador (prueba-reprueba) del diagnóstico de TECI, medido mediante el QPGS-IV en niños	118 RIV d0 vs RIV d2	15,0+/- 1,8	Una gran proporción de niños no puede completar adecuadamente el QPGS-IV y la fiabilidad intraevaluador entre quienes siguieron las instrucciones correctamente es moderada. Se sugiere evaluar la comprensión de las instrucciones por parte de los niños antes de completar los cuestionarios y no basarse exclusivamente en un cuestionario autoadministrado para seleccionar, reclutar o evaluar a pacientes pediátricos con TECI para fines de investigación
Velasco-Benítez CA, et al ³ .	Determinar la precisión diagnóstica de los criterios de Roma IV mediante la aplicación del QPGS-IV para diagnosticar TECI en niños	487	13,1+/- 1,3	Se sugiere que el QPGS-IV tiene una precisión diagnóstica adecuada
Posibles asociaciones relacionadas con los trastornos del eje cerebro intestino				
Velasco-Benítez CA, et al ⁴ .	Determinar la asociación entre la hiperlaxitud articular (HA) y los TECI y la búsqueda de factores de riesgo para la HA en niñas de una Institución Educativa Pública de Tuluá, Colombia	169 casos + 169 controles	12,3+/- 1,4	No se encontró ninguna relación ni factor de riesgo entre la HA y la presencia de TECI

Continúa

Velasco-Benitez CA, et al ⁵ .	Evaluar la prevalencia de intolerancia ortostática (IO) e hiperlaxitud articular (HA) en escolares con y sin TECI y evaluar la disfunción del sistema nervioso autónomo en niños con TECI e HA	155 TECI vs 155 sanos	10-18a	Los niños con TECI presentan una mayor prevalencia de síntomas de IO, pero no presentan mayor probabilidad de presentar síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS) en comparación con los niños sin TECI. Los niños POTS con HA no presentan mayor prevalencia de IO o POTS
Fifi AC, et al ⁶ .	Evaluar la relación entre el estado nutricional y los TECI asociados a dolor abdominal (DA) en escolares colombianos	1030	13,9+/- 1,9	Sugiere que la prevalencia de los TECI-DA es similar en niños obesos y controles sanos a nivel comunitario
Velasco-Benitez CA, et al ⁷ .	Evaluar la asociación entre el tipo de parto, la duración de la gestación y los TECI en niños	1497	13,4+/- 2,1	Se evidencia que la cesárea y la prematuridad no son factores de riesgo para el desarrollo de TECI

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4

Publicaciones *FINDERS* sobre prevalencia de los TECI según *QPGS-IV*

Autores	Objetivo	Tamaño	Edad (años)	Conclusión
Prevalencia de los Trastornos del Eje Cerebro Intestino				
Saps M, et al ⁹ .	Evaluar la prevalencia de trastornos del eje cerebro-intestino (TECI) en niños utilizando los criterios de Roma IV y comparar la prevalencia de TECI utilizando los criterios de Roma IV con los de Roma III	3567	13,7+/- 2,4 años	La aplicación de los criterios de Roma IV resulta en una prevalencia significativamente menor de TECI; sin embargo, la frecuencia relativa de cada subgrupo de trastornos no varió. Se presentaron nuevos diagnósticos según los criterios de Roma IV en un pequeño porcentaje de niños
Jativa-Mariño E, et al ¹⁰ .	Determinar si 4 semanas (<i>QPGS-III</i>) u 8 semanas (<i>QPGS-IV</i>) altera la prevalencia en escolares ecuatorianos para el diagnóstico de estreñimiento	951	11,2+/- 1,8 años	Modificar el tiempo requerido para el diagnóstico de estreñimiento funcional de dos meses a un mes no resulta en una diferencia significativa en la prevalencia
Velasco-Benitez CA, et al ¹¹ .	Determinar la prevalencia de cólico infantil en niños latinoamericanos según los criterios de Roma IV y sus posibles asociaciones	633	2,3+/- 1,1 meses	La prevalencia de cólico infantil en lactantes latinoamericanos, del 7,4%, fue menor a la descrita por Roma III. Se encontró asociación con los TECI intra-familiares y la raza mestiza. El hecho de vivir con ambos padres fue un factor protector

Continúa

Velasco-Benitez CA, et al ¹² .	Determinar la prevalencia de regurgitación infantil en niños latinoamericanos según los criterios de Roma IV y sus posibles asociaciones	1802	6,7+/-3,8 meses	La regurgitación infantil es frecuente en lactantes latinoamericanos. La prevalencia es menor comparativamente a lo descrito en otros países, con factores de riesgo como raza, origen, cesárea, prematuridad, sitio y nivel de atención, y pandemia de Covid-19. El factor protector es la alimentación complementaria
Velasco-Benitez CA, et al ¹³ .	Determinar la prevalencia global de los TECI en lactantes y pre-escolares 0 a 48 meses, según los criterios de Roma IV	15 estudios, N=48325	0-48 meses	Los TECI, según la definición de los criterios de Roma IV, se presentan en el 22,0% de los niños, y el trastorno primario más común es el estreñimiento funcional. Se reportó una mayor prevalencia de TECI en América
Velasco-Benitez CA, et al ¹⁴ .	Determinar la prevalencia de TECI en niños según los criterios de Roma IV	15 estudios, N=17427	4-18 años	Los TECI estuvieron presentes en uno de cada cuatro escolares y adolescentes, lo que representa una afección común. En este grupo de edad, los trastornos centrales fueron estreñimiento funcional, dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable
Velasco-Benitez CA, et al ¹⁵ .	Evaluar la frecuencia relativa y los factores asociados de los TECI en consultas externas de gastroenterología pediátrica en lactantes y pre-escolares de América Latina	783	0-48 meses	Los TECI son un diagnóstico común en las clínicas gastroenterológicas pediátricas de Latinoamérica. En general, el estreñimiento funcional fue el TECI más frecuente

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5

Publicaciones *FINDERS* sobre estreñimiento, diarrea funcional en escolares y adolescentes y sobre *FODMAP*

Autores	Objetivo	Tamaño	Edad (años)	Conclusión
Estreñimiento				
Fifi AC, et al ¹⁶ .	Determinar si los niños de la comunidad con estreñimiento funcional (EF) tienen una mayor prevalencia de enfermedad celíaca (EC)	203 FC + 409 sanos	14,1+/-3,3 años	La prevalencia de EC en nuestra cohorte fue similar a las estimaciones mundiales. En Colombia, la prevalencia de EC en escolares con EF es similar a la de aquellos sin TECI. Por lo tanto, no se recomienda realizar pruebas de rutina para la EC en escolares con EF

Continúa

Saps M, et al ¹⁷ .	El objetivo principal fue evaluar el impacto de añadir el control de esfínteres a los criterios diagnósticos en lactantes y pre-escolares de hasta 4 años. El objetivo secundario fue evaluar la prevalencia de EF en este	1334	24,4+/- 15,0 meses	No se observaron cambios en la prevalencia de EF según los criterios de Roma IV en comparación con los de Roma III. Los niños con entrenamiento tienen mayor probabilidad de presentar EF. Se sugiere que los cambios en los criterios de Roma IV son potencialmente relevantes clínicamente y tienen
Velasco-Benítez CA, et al ¹⁸ .	Evaluar si la Escala de Bruselas se comporta de manera diferente a la Escala de Bristol	666	16,6+/- 11,8 meses	La Escala de Bruselas (<i>BITSS</i>) y la Escala Bristol (<i>BSS</i>) se comportan de forma diferente. La <i>BITSS</i> parece ser más sensible a la detección de heces duras y heces blandas que la <i>BSS</i>
Velasco-Benítez C, et al ¹⁹ .	1) Evaluar la eficacia y seguridad de la estimulación transcutánea del nervio tibial posterior (ETTP) en niños con EF. 2) Evaluar la satisfacción con el tratamiento	20	8,4+/- 3,2 años	Hubo una mejora significativa en la consistencia de las heces, la incontinencia fecal, el dolor abdominal y la hematoquezia. Se sugiere que la ETTP podría ser un tratamiento no invasivo prometedor para el EF en niños
Gordon M, et al ²⁰ .	Proponer una definición, terminología y duración consensuadas del estreñimiento sin respuesta médica entre profesionales médicos e investigadores de diversos países	1079 992 Latinoamericanos		Se propone el término «estreñimiento resistente al tratamiento», que se define como el estreñimiento que no responde a una dosis máxima de al menos dos laxantes de diferentes clases durante un mínimo de 3 meses, con buen cumplimiento terapéutico en un centro de atención secundaria o terciaria
Arrizabalo S, et al ²¹ .	Evaluar la frecuencia de cada criterio para EF en una amplia muestra de niños de la comunidad para determinar si los criterios de valoración de los ensayos clínicos comúnmente utilizados reflejan con precisión la distribución de los síntomas	849	13,7±2, 2 años	Se revela una variabilidad significativa en la prevalencia de los criterios de Roma IV para EF, lo que pone de relieve las disparidades entre los criterios de valoración más comunes en ensayos clínicos y la distribución de los síntomas en una cohorte comunitaria. El dolor intestinal surgió como un componente diagnóstico crucial, pero sigue siendo infrutilizado como criterio de valoración en ensayos pediátricos. Estos hallazgos sugieren la posible necesidad de reevaluar la selección de criterios de valoración en ensayos clínicos

Continúa

Velasco-Benitez C, et al ²² .	Evaluar la prevalencia de diarrea funcional en escolares y adolescentes	325	14,1+/-1,9 años	El 1,7 % de los escolares y adolescentes entre 8 a 18 años probablemente presentan diarrea funcional (DF). De confirmarse en estudios futuros, se debería considerar la inclusión del diagnóstico de DF en futuras ediciones de los criterios de Roma para niños de todas las edades
--	---	-----	-----------------	--

FOODMAP

Saps M, et al ²³ .	Evaluar la frecuencia de intolerancia a Oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables (FODMAP) entre escolares sanos	208	14,2+/-2,1 años	Un porcentaje significativo de los niños estudiados reporta síntomas gastrointestinales (38,0%) asociados con la ingesta de alimentos con alto contenido de FODMAP. La mayoría de los niños reportaron intolerancia a dos o menos grupos de FODMAP. Esto sugiere que un enfoque personalizado y moderado, restringiendo un pequeño número de grupos de alimentos FODMAP, podría ayudar a mejorar los síntomas gastrointestinales en niños sanos. Los datos de este estudio y otros similares podrían ayudar a planificar los almuerzos escolares
-------------------------------	---	-----	-----------------	--

Fuente: Elaboración propia

Functional International Digestive Epidemiological Research Survey – FINDERS 2010-2025

The Functional International Digestive Epidemiological Research Survey, founded by Dr. Miguel Saps (University of Miami, United States) and Dr. Carlos Alberto Velasco-Benítez (Universidad del Valle, Colombia), is a group of pediatric gastroenterologists from the LASPGHAN Brain-Gut Axis Disorders Working Group. Its main objective is to investigate brain-gut axis disorders in Latin America and Ibero-America. The group is composed of more than 30 members, who must meet requirements such as participating in multicenter research projects, speaking at the annual meetings (virtual since 2021 and in-person since 2022 in Cartagena, Brazil, Mexico, and soon in Costa Rica), writing chapters in books derived from these meetings, co-authoring scientific articles, and participating in cultural activities such as the regional gift exchange.

Keywords: *Pediatric Gastroenterology, Pediatric Research, Disorders of Gut-Brain Interaction*

REFERENCIAS

1. Baaleman DF, Velasco-Benítez CA, Méndez-Guzmán LM, Benninga MA, Saps M. Functional gastrointestinal disorders in children: agreement between Rome III and Rome IV diagnoses. *Eur J Pediatr* 2021; 180 (7): 2297-2303. doi: 10.1007/s00431-021-04013-2
2. Baaleman DF, Velasco-Benítez CA, Méndez-Guzmán LM, Benninga MA, Saps M. Can We Rely on the Rome IV Questionnaire to Diagnose Children With Functional Gastrointestinal Disorders?. *J Neurogastroenterol Motil* 2021; 27 (4): 626-631. doi: 10.5056/jnm20179
3. Velasco-Benítez CA, Gómez-Oliveros LF, Rubio-Molina LM, Tovar-Cuevas JR, Saps M. Diagnostic Accuracy of the Rome IV Criteria for the Diagnosis of Functional Gastrointestinal Disorders in Children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2021; 72 (4):538-541. doi: 10.1097/MPG.0000000000003030
4. Velasco-Benítez CA, Ruiz-Extremera Á, Saps M. [Case-Control Study On Generalised Joint Hypermobility In Schoolchildren With Functional Gastrointestinal Disorders According To Rome IV Criteria In Spanish]. *An Pediatr (Engl Ed)* 2019; 91 (6):401-407. doi: 10.1016/j.anpedi.2019.04.006
5. Velasco-Benítez CA, Axelrod C, Fernandez L, Saps M. Functional Gastrointestinal Disorders, Autonomic Nervous System Dysfunction, and Joint Hypermobility in Children: Are They Related?. *J Pediatr* 2020; 218:114-120.e3. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.11.009
6. Fifi AC, Velasco-Benítez CA, Saps M. Functional Abdominal Pain and Nutritional Status of Children. A School-Based Study. *Nutrients* 2020; 12 (9):2559. doi: 10.3390/nu12092559
7. Velasco-Benítez CA, Axelrod CH, Gutierrez S, Saps M. The Relationship Between Prematurity, Method of Delivery, and Functional Gastrointestinal Disorders in Children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2020; 70 (2): e37-e40. doi: 10.1097/MPG.0000000000002543
8. Santucci NR, Velasco-Benítez CA, Velasco-Suárez DA, King C, Byars K, Dye T, et al. Youth With Functional Abdominal Pain Disorders Have More Sleep Disturbances. A School-Based Study. *Neurogastroenterol Motil* 2024; 37 (4): e14992. doi: 10.1111/nmo.14992
9. Saps M, Velasco-Benítez CA, Langshaw AH, Ramírez-Hernández CR. Prevalence of Functional Gastrointestinal Disorders in Children and Adolescents: Comparison Between Rome III and Rome IV Criteria. *J Pediatr* 2018; 199: 212-216. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.03.037
10. Játiva-Mariño E, Rivera-Valenzuela MG, Velasco-Benítez CA, Saps M. The prevalence of functional constipation in children was unchanged after the Rome IV criteria halved the diagnosis period in Rome III. *Acta Paediatr* 2019; 108 (12): 2274-2277. doi: 10.1111/apa.14880
11. Velasco-Benítez CA, Ortiz-Rivera CJ, Huetio YL, Játiva E, Reynosa FA, Espriu MX, et al. Prevalencia de cólico infantil: experiencia del grupo de trabajo en trastornos del eje cerebro-intestino de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP). *Acta Gastroenterol Latinoam* 2022; 52 (4): 454-463. doi: 10.52787/agl.v52i4.264
12. Velasco-Benítez CA, Koremblun S, Ortiz-Rivera CJ, E, Reynosa FA, Espriu MX, Macías-Flores JA, et al. Prevalencia de regurgitación infantil: experiencia del grupo de trabajo en trastornos del eje cerebro-intestino de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SLAGHNP). *Acta Gastroenterol Latinoam* 2023; 53 (1): 49-58. doi: 10.52787/agl.v53i1.280
13. Velasco-Benítez CA, Collazos- Saa LI, García- Perdonmo HA. Functional Gastrointestinal Disorders in Neonates and Toddlers According to the Rome IV Criteria: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr* 2022; 25 (5): 376-386. doi: 10.5223/pghn.2022.25.5.376
14. Velasco-Benítez CA, Collazos-Saa LI, García-Perdomo HA. A systematic review and meta-analysis in schoolchildren and adolescents with functional gastrointestinal disorders according to Rome IV criteria. *Arq Gastroenterol* 2022; 59 (2): 304-313. doi: 10.1590/S0004-2803.202202000-53
15. Velasco-Benítez CA, Alvarez-Baumgartner M, Ortiz-Rivera CJ, Velasco-Suárez DA, Reynosa FA, Espriu MX, et al. Disorders of gut-brain interaction are common diagnoses among infants and toddlers in gastroenterology practices in Latin America. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2024; 79 (5): 969-975. doi: 10.1002/jpn3.12359
16. Fifi AC, Velasco-Benítez CA, Saps M. Celiac Disease in Children with Functional Constipation: A School-Based Multicity Study. *J Pediatr* 2020; 227:77-80. doi: 10.1016/j.jpeds.2020.07.052
17. Velasco-Benítez CA, Llanos-Chea A, Saps M. Utility of the Brussels Infant and Toddler Stool Scale (BITSS) and Bristol Stool Scale in non-toilet-trained children: A large comparative study. *Neurogastroenterol Motil* 2020; 00: e14015. doi: 10.1111/nmo.14015
18. Velasco-Benítez CA, Collazos- Saa LI, García- Perdonmo HA, Velasco-Benítez CA, Llanos-Chea A, Saps M. Utility of the Brussels Infant and Toddler Stool Scale (BITSS) and Bristol Stool Scale in non-toilet-trained children: A large comparative study. *Neurogastroenterol Motil* 2021; 33 (8): e14015. doi: 10.1111/nmo.14015
19. Velasco-Benítez CA, Villamarin E, Mendez M, Linero A, Hungria G, Saps M. Efficacy of transcutaneous posterior tibial nerve stimulation in functional constipation. *Eur J Pediatr* 2023; 182 (3): 1309-1315. doi: 10.1007/s00431-022-04798-w
20. Gordon M, Hathagoda W, Rajindrajith S, Sinopoulou V, Abdulshafea M, Velasco-Benítez CA, et al. Towards a definition of refractory/therapyresistant/intractable constipation in children: a cross-sectional, questionnairebased, online survey . *BMJ Paediatrics Open* 2024; 8: :e003063. doi:10.1136/ bmjpo-2024-003063
21. Arrizabaló S, Velasco-Benítez CA, Velasco-Suárez DA, Ginger R, Saps M. Do Most Children with Functional Constipation Meet the Commonly Used Clinical Trial Endpoints?. *Children* 2025; 12 (2): 234. doi: 10.3390/children12020234
22. Velasco-Benítez CA, Velasco-Suárez DA, Blada A, Arrizabaló S, Saps M. Prevalence of functional diarrhea in children and adolescents. *Neurogastroenterol Motil* 2024; 37 (1): e14950. doi: 10.1111/nmo.14950
23. Saps M, Velasco-Benítez CA, Velasco-Suárez DA, Alvarez-Baumgartner M, Balda AN, Arrizabaló S. Gastrointestinal Symptoms and Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, and Polyols Sources in Schoolchildren-A Pilot Study. *Children (Basel)* 2024; 11 (6): 742. doi: 10.3390/children11060742